

Manual de Instruções do Assistente de Inteligência Artificial
da Educação Adventista da Associação Central Paranaense

ALUNOS GÊNESIS+

Daniel Derevecki

DANIEL DEREVECKI: *Doutor em História (UFPR), Mestre em Música (UNESPAR), Especialista em Docência no Ensino Superior (UNIFACEAR), Bacharel em Música Popular (UNESPAR) e Licenciado em Artes Visuais (UNAR).*

SUMÁRIO

1. Introdução.....	03
2. Como acessar o Alunos GÊNESIS+?	04
3. Funcionalidades do Alunos GÊNESIS+.	06
4. Como usar o Alunos GÊNESIS+ na prática?	08
5. Regras de uso responsável e dicas para o melhor uso.	10

Introdução

O **Alunos GÊNESIS+** é seu assistente pessoal de inteligência artificial, criado exclusivamente para apoiar você, estudante da Rede Adventista de Educação, no desenvolvimento acadêmico, espiritual e pessoal. Ele está preparado para atuar conforme os princípios da Bíblia, os escritos de Ellen G. White e os documentos do Projeto GÊNESIS.

Seu objetivo é estimular a autonomia, a responsabilidade e o pensamento crítico, ajudando você a organizar seu portfólio digital, elaborar projetos de pesquisa, aprofundar seus estudos, escrever melhor e integrar fé e conhecimento no dia a dia escolar.

Como acessar o Alunos GÊNESIS+?

Acesse a vídeo-aula.
Clique na imagem ao lado

Acesse o link oficial do assistente: <https://chatgpt.com/g/g-6846133c61f08191a4c782664ab8105a-alunos-genesis>

Faça login com sua **conta institucional**:
seunome@eaportal.org.

Após o primeiro acesso, clique nos **três pontos (:)** no canto superior direito da aba do navegador e selecione: → **“Fixar”** ou **“Fixar guia”** para manter o assistente sempre visível.

Use a barra lateral para deixar o assistente aberto enquanto estuda ou organiza o portfólio.

The screenshot displays the Alunos GÊNESIS+ interface. At the top, it shows 'Alunos GÊNESIS+ 5.2' and 'Promoção gratuita'. The main header includes the logo and the text 'Alunos GÊNESIS+' followed by 'Por Daniel Dal Ponte Derevecki'. Below this, a description states: 'Assistente digital do Projeto GÊNESIS, desenvolvido pelo Prof. Dr. Daniel Derevecki. Uso exclusivo para estudantes da Educação Adventista com 13 anos ou mais e que estejam matriculados no Ensino Fundamental Anos Finais ou no Ensino Médio. Versão Beta 2026.0'. There are four main action buttons: 'Me ajuda com um trecho do Código de Ética?', 'Quero entender um versículo da Bíblia.', 'Pode revisar essa tarefa escolar comigo?', and 'Como organizo meu Portfólio Digital?'. At the bottom, there is a chat input field with a plus sign and the text 'Pergunte alguma coisa'.

Dica: Adicione também o link à sua barra de favoritos do navegador!

Funcionalidades do Alunos GÊNESIS+.

O assistente pode te ajudar com:

- **Portfólio Digital:** revisão de textos, sugestões de melhoria, estruturação das pastas.
- **Estudo de conteúdos:** resumos, mapas mentais, listas de exercícios, fichas de revisão.
- **Projeto de Vida:** atividades reflexivas, roteiros de autoavaliação, planos de ação.
- **Pesquisa Científica:** definição de tema, problema, objetivos, hipóteses e metodologia.
- **Devocionais Temáticos:** com versículos bíblicos e aplicação prática.
- **Textos e redações:** correção ortográfica, aprimoramento da estrutura e coesão textual.
- **Integração Fé, Ensino e Aprendizagem (SD-IFEA):** conexões entre conteúdo, Bíblia e vida cristã.
- **Revisão de provas:** análise de provas digitalizadas para detectar pontos a melhorar, sempre com foco no aprendizado e reflexão.

Como usar o Alunos GÊNESIS+ na prática?

Exemplos de pedidos que você pode fazer:

Estudos e Revisões

- “Você pode me explicar a Revolução Francesa com um resumo simples?”
- “Me ajuda a fazer um mapa mental sobre fotossíntese?”
- “Quais são os tipos de fração e como somá-las?”

Portfólio Digital

- “Dá uma olhada nesse Diário de Bordo e me diga o que posso melhorar: [cole o texto do Diário de Bordo]”
- “Fiz minha organização do 2º bimestre, pode conferir se está correta?”

Pesquisa e TCC

- “Estou pensando em pesquisar sobre sustentabilidade na escola. Como posso escrever o problema da pesquisa?”
- “Quais seriam bons objetivos e hipóteses para uma pesquisa sobre bullying?”

Devocionais

- “Quero um devocional sobre coragem citando um verso bíblico.”
- “Me ajuda a montar uma reflexão com base em João 14:27.”

Redação e Produção de Texto

- “Revise esse parágrafo pra mim: [cole o texto]”
- “Pode me ajudar a deixar essa introdução mais clara e organizada?”

Projeto de Vida

- “Como posso melhorar meu foco nos estudos?”
- “Preciso refletir sobre minha convivência com a turma, pode me ajudar com isso?”

SD-IFEA

- “Como posso relacionar o conteúdo de geografia sobre migração com a Bíblia?”
- “Quero criar uma pergunta norteadora para a aula de Ciências baseada em Provérbios 3:5.”

Revisão de Provas

- “Corrigi minha prova e tirei uma foto. Pode analisar e me mostrar onde preciso melhorar? [anexar a foto]”
- Ao enviar a imagem da prova, o assistente vai analisar suas respostas, identificar as principais dificuldades e sugerir formas de você estudar melhor aquele conteúdo. **Ele nunca vai apenas dizer a resposta certa, mas vai te guiar a pensar, aprender e corrigir seus próprios erros.**

A white marble statue of a bearded man, likely a classical figure, is shown from the chest up. He has long, wavy hair and a full, curly beard. He is holding a modern smartphone in his right hand, raised to take a selfie. The background is dark blue with a subtle grid pattern. The text is overlaid on the right side of the image.

**Regras de uso responsável
e dicas para o melhor uso.**

Regras de uso responsável

- Use o assistente com ética: ele te ajuda, mas você é o autor.
- Nunca entregue um trabalho sem revisar.
- Não use para copiar respostas ou trapacear em atividades.
- Respeite os princípios cristãos em tudo o que fizer.

“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor.” (Colossenses 3:23)

Dicas para aproveitar melhor

Você não precisa digitar comandos complicados. Basta fazer perguntas e pedidos em linguagem natural, como se estivesse conversando com um professor ou mentor:

- “Me ajuda com esse conteúdo?”
- “Corrige esse texto pra mim.”
- “Qual é a ideia principal desse parágrafo?”
- “Pode sugerir uma introdução melhor?”
- “Como relacionar esse conteúdo com a Bíblia?”

Este manual é seu guia inicial. Explore, experimente e desenvolva seu potencial com responsabilidade, sempre com a supervisão e validação dos seus professores.

